
Diskusi Literasi Mengenal Open Access

ISMAIL SUARDI WEKKE

Ekosistem Keilmuan

GOTONG ROYONG

bekerja bersama, kolaborasi,
sinergi

MENGHINDARI PRESTISE (RANGKING)

bukan orientasi pada ranking,
ataupun kompetisi

Akses Terbuka Sains Terbuka

AKSES TERBUKA

Setiap produk keilmuan dibuka untuk akses publik

SAINS TERBUKA

Ilmu pengetahuan dijalankan dengan tata kelola terbuka. Semuanya ditujukan untuk kemaslahatan publik

Metodenya?

- menyimpan di platform yang bisa diakses setiap orang
 - produksi pengetahuan sebagai barang publik
 - ukuran ilmu pengetahuan pada kemanfaatan, bukan mesin (indeks)
-

Model Akses Terbuka

MODEL 1
DOAJ

MODEL 2
RinArxiv

MODEL 3
Repository kampus

JANGAN SETENGAH HATI

Luaran

Ketika ilmu pengetahuan dikelola dengan prinsip terbuka, akan memudahkan untuk pengembangan ilmu. Sekaligus, pendanaan yang tidak lagi rumit. Pada gilirannya, ketika ekosistem sains terbuka, akan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk belajar. Wujudlah, masyarakat yang belajar.

Terima Kasih
